

**À CERCA DA PRESENÇA DE *MITRA ZONATA* MARRYAT, 1818
(GASTROPODA: MITRIDAE) NA COSTA DO ALGARVE
(PORTUGAL) E NO ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES**

Luís Pisani Burnay* e A. Frias Martins**

Enquanto para a maior parte dos taxa malacológicos conhecidos o esclarecimento ou a controvérsia acerca das respectivas situações taxonómicas tornaram justificável a elaboração de inúmeros escritos ou simples referências, para o caso da *Mitra zonata* Marryat, 1818 apenas a raridade da sua aparição explica a grande proliferação de citações que sobre a mesma têm sido produzidas, já que se trata de um taxon bem conhecido. De facto, pelas grandes dimensões que atinge, e face ao aspecto exótico da sua concha, esta espécie torna-se inconfundível e de fácil identificação, permitindo assim o estudo aturado da respectiva evolução, desde tempos bastante recuados até ao presente.

Inicialmente PETIT DE LA SAUSSAYE (1869) tendo em conta o pequeníssimo número de exemplares então conhecido, bem como o aspecto exótico dos mesmos, alvitrou que aqueles poderiam dizer respeito a uma espécie tropical, que teria sido introduzida acidentalmente nas margens do Mediterrâneo. Ainda no mesmo trabalho, o autor referido, possivelmente pouco agradado com a sugestão anterior, propôs como segunda hipótese que aqueles exemplares poderiam também corresponder a indivíduos de uma população reliquia de qualquer espécie anterior à fauna mediterrânica actual e que muito possivelmente se acabaria por extinguir. Mais tarde ODHNER (1931) baseando-se em mais material alvitrou que as populações recentes desta entidade poderiam ser muito aparentadas com *Mitra fusiformis* (Brocchi, 1814), espécie do Mioceno-Plioceno europeu, visto que as diferenças conquiliológicas entre os exemplares fósseis e os actuais eram pouco significativas. Recentemente, CERNOHORSKY (1976) confirmando esta última hipótese, foi mais longe e considerou mesmo as populações modernas como descendentes e provavelmente conspécificas da espécie fóssil, atribuindo-lhes todavia um estatuto de subespécie (*Mitra fusiformis zonata*).

* Centro de Zoologia do I.I.C.T. — Rua da Junqueira, 14 — 1300 Lisboa

** Depto. de Biologia — Universidade dos Açores — Rua da Mãe de Deus — 9502 Ponta Delgada.

Esclarecida que está a taxonomia e formulada já uma filogenia para *M. zonata*, só resta agora aprofundar os dados concernentes à respectiva biologia e distribuição geográfica. Tarefa difícil, contudo, quando se está perante uma espécie pouco vulgar e acerca da qual a maior parte das citações e referências não deixam de sublinhar a sua raridade (PETIT DE LA SAUSSAYE, 1869; BÉLLINI, 1929; GHISOTTI, 1977). Assim, a simples recolha de exemplares vivos motivou por si só o aparecimento de algumas notícias separadas (MARS, 1957; GHISOTTI, 1964), tendo sido inclusivamente elaborada uma listagem de todos os exemplares então conhecidos (VATOVA, 1943).

Se bem que a anatomia desta entidade tenha sido pormenorizadamente estudada por VAYSSIERE (1901), a respectiva biogeografia está contudo, ainda longe de ser bem conhecida, embora se admita, à luz das informações existentes, que se trata de uma espécie Lusitanico-Mediterrânica. De acordo com as referências bibliográficas conhecidas, a área de distribuição geográfica de *M. zonata* estende-se a partir do Mediterrâneo central (Mar Adriático, Sul de Itália, Sicília) para Oeste ao longo da costa Sul de Espanha (HIDALGO, 1917) e costa do Norte de África (PALLARY, 1900). Depois, já em águas atlânticas também ocorre no Arquipélago das Canárias (ODHNER, 1931; NORDSIECK & TALAVERA, 1979) e costas da Mauritânia até ao Cabo Branco (FISCHER, 1884), o qual constitui ainda hoje o limite meridional conhecido deste taxon. Por isso, julgamos de interesse aqui registar, pela primeira vez, a recolha de exemplares vivos desta espécie no Algarve (Costa Sul de Portugal) bem como no Arquipélago dos Açores.

No Algarve, JAIME PAIVA obteve dois exemplares com 78 e 54 mm de comprimento, ainda com restos das partes moles, nos resíduos das redes dos pescadores da Praia de Armação de Pêra, possivelmente originários de fundos arenosos entre os 20 e 30 metros de profundidade. Curiosamente, segundo informações colhidas junto de muitos pescadores algarvios, esta espécie parece ser ali bem conhecida e, embora não seja vulgar, aparece por vezes nas redes de pesca (PEDROSO DA SILVA Comunicação pessoal).

No arquipélago dos Açores podemos assinalar a presença desta espécie na Ilha de S. Miguel (Poção Calheta, Ponta Delgada) onde JOÃO MANUEL BRUM recolheu um exemplar vivo com 63,8 mm de comprimento, em fundo arenoso a 8 mts. de profundidade, e na Ilha do Faial (Porto, Horta) onde HENRIQUE LICHTENSTEIN obteve outro exemplar também vivo, com 32 mm de comprimento, em fundo de cascalho, a 10 mts. de profundidade.

Se a ocorrência de *M. zonata* na costa algarvia é lógica e natural atendendo à distribuição lusitanico-mediterrânica desta espécie, a presença da mesma nos Açores reveste-se de maior importância para a respectiva biogeografia, na medida em que alarga consideravelmente os horizontes atlânticos da sua dispersão, não sendo descabido a partir de agora, prever a ocorrência desta entidade também ao longo

da costa oeste de Portugal, como acontece com muitas outras espécies mediterrânicas de Moluscos gastrópodes (BURNAY, 1987 a; 1987 b). Sob o ponto de vista faunístico o registo da presença *M. zonata* nas duas regiões, constitui sem dúvida uma interessante achega para o conhecimento dos respectivos inventários malacológicos.

SUMMARY

The authors gave the first notice of the occurrence of *Mitra zonata* Marryat, 1818 in the south coast of Portugal and in the Azores Islands. Both represent a significant range extension for the species, and constitute novelties for the respective malacological faunas.

BIBLIOGRAFIA

- BELLINI, R. (1929) — I molluschi del Golfo di Napoli — Ann. Mus. Zool. R. Univ. Napoli 6 (2): 1-87.
- BURNAY, L. P. (1987 a) — Confirmação da ocorrência em Portugal de *Gibbula varia* (L. 1766) (Gastropoda: Trochidae) — Publ. Ocas. Soc. Port. Malac. 8: 5-8.
- BURNAY, L. P. (1987 b) — Moluscos testáceos marinhos da Berlenga — 64 p. Lisboa (Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza).
- CERNOHORSKY, W. O. (1976) — The Mitridae of the World — Part The subfamily Mitrinae — Indo-Pacific Mollusca 3 (17): 273-528.
- FISCHER, P. (1884) — Sur les espèces de mollusques arctiques trouvées dans les grandes profondeurs de l'Océan Atlantique intertropical — Journ. Conchyl. (Paris) — 32: 98-100.
- GHISOTTI, F. (1964) — Sul rinvenimento di due esemplari viventi di *Mitra zonata* Marryat, 1817 - Journ. Conchyl. (Paris) 104: 48-50.
- GHISOTTI, F. (1977) — Rinvenimenti malacologici nel Mediterraneo (segnalazioni del gruppo malacologico campano) — Conchiglie (Milano) 13 11-12: 189-198.
- HIDALGO, J. G. (1917) — Fauna malacologica de Espana, Portugal y las Baleares — Mol. testáceos marinos — Trab. Mus. Nac. Cienc. Nat. Madrid (Zool.) 30: 1-752.

- MARS, P. (1957) — Sur une recolte de *Mitra zonata* Marryat — Vie et Milieu 8: 110-111.
- ODHNER, N. (1931) — Beitrage zur malacozologie der Kanarischen inseln. Lamellibrachen, Cepalopoden, Gastropoden — Arkiv. Zool. 23A (14): 1-116.
- PALLARY, P. (1900) — Coquilles marines du littoral du departement d'Oran — Journ. Conchyl. (Paris) 48: 211-422.
- PETIT DE LA SAUSSAYE, S. (1869) — Catalogue des Mollusques testacés des mers d'Europe — 312 p. Paris (Savy).
- VATOVA, A. (1943) — Sulla *Mitra zonata* Marryat e sulla sua distribuzione geographica nel Mediterraneo — Thalassia 5: 8
- VAYSSIÈRE, A. (1901) — Étude zoologique et anatomique de la *Mitra zonata* Marryat — Journ. Conchyl. (Paris) 49: 77-100.